

CHET TILINI O'RGANISH VA GAPIRISHDA SO'Z BOYLIGINING AHAMIYATI VA LUG'AT DIAPAZONINI OSHIRISH UCHUN QIZIQARLI O'YINLAR

Tilabova Gulnora Abdiqatovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Turizm fakulteti

Nemis tili kafedrası o'qituvchisi

gulnoratilabova734@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola chet tilini o'rganish va gapirishda so'z boyligining ahamiyati va chet tili darslarida o'quvchining lug'at boyligini oshirish uchun qiziqarli mashqlar turli xil misollar bilan ochib berilgan: so'z boyligining ahamiyati, darsning muhim jihatlari, lug'at bilan ishlash bosqichlari guruhlarga bo'lib yoritib berilgan.

Kalit so'zlar. Lug'at diapazoni, Wortschatzkartei Wörter-hochzeit, Lexikon, lug'at birlashtirish vkh

Аннотация. В данной статье раскрывается значение словарного запаса в изучении и разговорной речи на иностранном языке, а также интересные упражнения для увеличения словарного запаса учащихся на занятиях иностранным языком с различными примерами: значение словарного запаса, важные аспекты урока, этапы работы со словарем, объясняются в группах.

Ключевые слова: Словарный запас, Wortschatzkartei Wörter-hochzeit, Lexikon, словарное сочетание

Annotation. This article reveals the importance of vocabulary in learning and speaking a foreign language and interesting exercises to increase the student's vocabulary in foreign language classes with various examples: the importance of vocabulary, important aspects of the lesson, with vocabulary working steps are explained in groups.

Key words: Vocabulary range, Wortschatzkartei Wörter-hochzeit, Lexikon, vocabulary combination

So'z boyligining ahamiyati yuzasidan ba'zi olimlar fikrlarini quyidagicha bayon qiladi. "Men grammatik noaniqlik tufayli muvaffaqizatsiylikka uchragan

birorta ham suhbat vaziyatini bilmayman, lekin noma'lum soʻzlar tufayli muloqot qilish mumkin boʻlmagan koʻplab holatlarni bilaman."³⁵

Freydenshteynning ushbu bayonoti koʻplab chet tilini oʻrganuvchilar uchun toʻgʻri boʻladi desak mubolagʻa boʻlmaydi. Freydenshteynning bu bayonoti dastlab koʻplab chet tilini oʻrganuvchilarni hayratda qoldirishi mumkin, chunki ularning til oʻrganish haqidagi gʻoyalari koʻpincha grammatik tuzilmalarni “oʻrganish”ga qaratilgan. Ammo muloqot grammatikaning yetishmasligi tufayli kamdan-kam hollarda muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Bu holatda soʻz boyligi muhim rol oʻynaydi, birinchidan, juda koʻp soʻzlar mavjud boʻlsa, ikkinchidan, tilning lugʻati juda murakkab (polisemantika va idiomatika) hisoblanadi. Uchinchidan, eng muhimi, tushunish va muloqot qilish insonning asosiy ehtiyojlaridan biridir.

Shuning uchun ta'lim berishda har bir chet tili oʻqituvchisi soʻzlarni oʻrganishga e'tibor qaratish kerak. Bundan tashqari lugʻat kitoblari, ona tiliga tarjima qilingan adabiyotlar va oʻrganilgan narsalarni muntazam ravishda takrorlash kerak. Shunda siz masalaga juda nozik tarzda yondashgan boʻlasiz, chunki lugʻatdan foydalanish maqsadli koʻnikmalar uchun lingvistik material vazifasini bajaradi. Jumladan: gapirish, tinglash, yozish va oʻqish koʻnikmalarini shakllantirishda.

Darsning muhim jihatlari

Oʻqitishning maqsadi chet tilida lingvistik harakat boʻlganligi sababli, har bir lugʻat bilan ishlashning boshlangʻich va yakuniy nuqtasi koʻnikmalari boʻlishi kerak. Lugʻatni joriy etish va amaliyotda qoʻllash nafaqat maqsadli koʻnikmalarning kamida bittasini yuzaga keltiradi, balki lugʻat ham kengroq tarzda kontekstni yoritib beradi. Bu koʻpincha ishtirokchilarga dunyo haqidagi bilimlari orqali ma'lum boʻladi - ular nimani bajarish kerakligini va diqqatlarini nimaga qaratishlari kerakligini bilishadi. Miyaning tadqiqotlari natijalari, shuningdek, alohida bilim qismlariga qaraganda kattaroq kontekstlarni yodlash osonroq ekanligini koʻrsatadi.

Misol uchun, siz "kiyim" “Kleider” lugʻat sohasini joriy qilmoqchi boʻlsangiz, ishtirokchilarga lugʻat nima uchun kerak boʻlishi mumkinligi haqida oʻylab koʻring (kiyim sotib olish, odamlarni tasvirlash, moda haqida gapirish va hokazo). umumiy mavzu bilan bogʻlangan - tez unutiladi. Shuning uchun haqiqiy tarmoq yarating: Bu odatiy vaziyatning surati (mijoz va univermagdagi sotuvchi), univermag musiqasi yoki hatto broshyuralar va kiyim kataloglari boʻlishi mumkin. Bularning barchasi. aksariyat ishtirokchilarga ma'lum.

³⁵ Butzkam W. Unterrichtssprache Deutsch Wörter und Wendungen für Lehrer und Schüler. Ismaning Deutschland, Hueber. 2007. -S. 70-85.

Leksikonda allaqachon "tarmoqlar" mavjud bo'lib, ularga yangi lug'atni birlashtirish mumkin.

Lug'at miyada turli xil murakkab usullarda saqlanadi: aqliy leksikonda so'zga ma'no berilishi va shu mazmun bilan saqlanishi kerak. Fe'l bilan harakat saqlanadi, ot bilan predmet, kimsa vizualizatsiya, sifatlar birgalikda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan otlarga bog'lanadi (2.8. yoqimli ob-havo - lekin yaxshi ko'rinmaydigan ob-havo). Birgina so'zning mazmuni miyamizda murakkab shaklda ifodalanadi.

Boshqa tomondan, so'zlarning tovushi va shrifti ham saqlanishi kerak. Bizning aqliy leksikonimizda to'g'ri shakl saqlanganligi sababli, biz so'z noto'g'ri talaffuz qilinganida yoki noto'g'ri yozilganligini sezamiz. Ko'p so'zlar ham hissiyotlarni uyg'otadi. Hatto "tish shifokori", "Zahnarzt" so'zi ham odatdagi hid yoki qo'rquv g'oyasini keltirib chiqarishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, hamrohlik qiluvchi his-tuyg'ular va vaziyat xususiyatlari ham saqlanadi. Ruhiy leksika u bilan birga boshqa leksikalarga qaraganda ko'p o'lchovli.

Bularning barchasi lug'at o'qitishga ta'sir qilishi kerak. Yangi lug'at iloji boricha xilma-xil bo'lishi kerak. Ishtirokchilarga faqat og'zaki tushuntirishlar ko'pincha yetarli emas - ayniqsa yangi til o'rganuvchilar darslarida. So'zlar tajribali bo'lishi kerak, barcha hislar bilan tajribaga ega bo'lishi kerak (multissensor). So'zlar vizual tarzda (tasvirlar va haqiqatlar) va ularning ovozi (talaffuz va intonatsiya) mashq qilinishi kerak. Fe'l bilan bog'liq harakatlar, sifatdosh orqali bildirilgan his-tuyg'ular yoki ob'ektning ko'rinishi pantomimik bo'lishi mumkin.

Lug'at bilan ishlash bosqichlari

Turli bosqichlar "ozuq-ovqat" lug'at sohasi misolida tasvirlangan.

Lug'at ishida keltirilgan:

Lug'at bilan tanishtirish

Lug'atni qo'llash

So'z boyligini rivojlantirish

So'z boyligini mashq qilish va takrorlash

Gap ma'lum bir lug'at sohasini taqdim etish haqida emas, taqdim etilgan usullar va tadbirlar boshqa sohalar uchun ham ishlatilishi mumkin³⁶

murakkabroq mavzulardan foydalanish yoki o'zgartirishlar kiritish mumkin.

Lug'at bilan tanishtirish

Vaziyat bo'yicha tasniflash: Kurs xonasining o'rtasida ozuq-ovqat, rasmlar yoki haqiqiy narsalar (do'kon) bo'lgan supermarket broshyuralari mavjud; broshyuralar

³⁶ Helmuth F. Wörter und Wendungen: kennen, lernen, können. In: Praxis Deutsch, 2009. -S. 4-13

devorlarga, doskaga va eshikka ham osib qo'yilishi mumkin. Xona dizayni vaziyatga xizmat qiladi

Yangi mavzuga munosabat bildirish.

Ishtirokchidan so'rang: "Bugun qayerdasiz?" Wo sind Sie? yoki "Biz hozir qayerdamiz?", Wo befinden Sie heute? va alohida so'zlariga o'tishdan oldin sizni yangi soha bilan tanishtiring. Ehtimol, mavzu bo'yicha suhbat paydo bo'ladi ("Qaerdan xarid qilasiz?" Wo kaufen Sie ein?", "Qanchalik tez-tez xarid qilasiz?" Wie oft gehen Sie einkaufen?). Ishtirokchilarga qaratilgan bunday savollar qiziqish va motivatsiyani oshiradi.

Ishtirokchilarning yo'nalishi: Keyin asta-sekin bu savollardan tafsilotlarga o'ting. O'rtada yoki stolda ovqatning rasmlari yoki haqiqiy mahsulotlar mavjud. Ishtirokchilardan qaysi ovqatlarni bilishlarini, qaysilarini tez-tez sotib olishlarini va hokazolarni so'rang. Agar sizda haqiqiy narsalar bo'lsa, ishtirokchilarga narsalarni o'z qo'llariga olishlariga ruxsat bering.

Lug'atni qo'llash

Kiritilgan lug'at bilan nima qila olasiz? Lug'at har doim kengroq foydalanish kontekstida joylashtirilishi kerak, chunki bu yagona yo'l. Asos sifatida, barcha to'rtta ko'nikmalar birlashtirilishi mumkin. Aksariyat zamonaviy darsliklarda o'qish va tinglab tushunish, shuningdek, nutq va yozishning samarali ko'nikmalari uchun yetarli materiallar mavjud. Bunga misol „Wortschatz diktat“

„Wortschatz diktat“: Yozish va nutqning samarali ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ishtirokchi diktanti nazorat qilinadigan, ammo o'ta rag'batlantiruvchi va oldindan yengillashtiruvchi mashg'ulot sifatida tavsiya etiladi: Ishtirokchilarga harakat bilan mavzuga mos keladigan rasmni ko'rsating (rasm. ota-onalar farzandlari bilan supermarketda xarid qilayotgan holati). Ko'pgina darsliklarda tegishli rasmlar mavjud. Ilgari kiritilgan lug'at hamma uchun ko'rinadigan bo'lishi kerak (qora taxta, doska, kodoskop yoki beamer). Rasmda nimalar yoki kimlarni ko'rganini ishtirokchilardan so'rang.). Ishtirokchilardan birining tegishli javobi ham diktantning birinchi jumlasidir. Buni grammatik jihatdan tuzatish kerak bo'lishi mumkin, ammo mazmunan to'g'ri. Buni taklif qilgan ishtirokchi hamma uchun aytib beradi. Shuningdek, siz doskaga yuqoridan pastga yozasiz, chunki keyinroq isbot versiyasi kerak bo'ladi. Keyin yana so'rang: ("Bola/kassir..." nima deydi?" Yana bir ishtirokchining gapi siz yoki boshqa ishtirokchilar tomonidan tuzatilib, so'ngra diktat qilinishi mumkin. Shu tarzda guruh o'z diktantini ishlab chiqadi, unda siz faqat moderator sifatida ishlaysiz. Diktantning klassik shaklidan farqli o'laroq, o'qituvchi matnni tanlaydi va aytib beradi. O'quvchilar odatda faqat to'g'ri shaklga e'tibor qaratishsa-da, bu yerda miya va

xotiraning ancha ko'proq sohalari ishlaydi: Ishtirokchilar ilgari o'zlashtirilgan lug'atdan ijodiy foydalanadilar va uni boshqa tanish lug'atlar bilan birlashtiradilar. Guruh birgalikda ishlaydi va birgalikda nimadir ishlab chiqadi. Tarkib muhim bo'lib qoladi, klassik diktantda esa qatnashuvchilar odatda yozganlaridan keyin nima yozganlarini eslamaydilar. Va, albatta, ishtirokchilar sizning eslatmalaringiz asosida o'zlarining yoki qo'shnilarining diktantlarini tuzatadilar.³⁷

Lug'atni tanlash...

Yaxshi matnlar (tinglash va o'qish matnlari) har doim qiziqarlidir va shuning uchun ham ishtirokchilarga qisman noma'lum bo'lishi mumkin bo'lgan lug'atni o'z ichiga oladi. Tinglab tushunish haqida gap ketganda esa, agar siz ishtirokchilarni tegishli topshiriq bilan boshqarsangiz, bu jihat kamroq muammoli bo'ladi. Keyin siz noma'lum lug'atni batafsil eshitmaysiz, aksincha ma'lum so'zlarni filtrlashga harakat qilib ko'rasiz.

O'qish matnlari o'tkinchi emas, matn "o'zgarmasdan qoladi" va o'qish jarayoni takrorlanishi mumkin. Bu ko'pincha ishtirokchilarni matnda so'zdan so'zga o'tishga olib keladi. Bu ikki barobar muammoli: bir tomondan, bu matn oqimini sekinlashtiradi. Shuning uchun ham o'qish qiziqarli, boshqa tomondan, bu umumiy tushunishga to'sqinlik qiladi - hatto ona tilida so'zlashuvchilar uchun ham kontekstdan noma'lum so'zlarni aniqlashga to'g'ri keladi. Ushbu muhim strategiyani chet tilida mashq qilish kerak. Buning uchun so'z va matn ishlab chiqish mashqlaridan foydalaniladi.

Lug'atdan unumli foydalanish

Kiritilgan lug'at bilan nima qila olasiz? har doim kengroq foydalanish, chunki bu yagona yo'l real hayotda ham uchraydi. Asos sifatida, barcha to'rtta ko'nikmalarda lug'atdan foydalanish mumkin. Ko'pgina zamonaviy darsliklarda o'qish va tinglash uchun yetarli materiallar mavjud. shuningdek, nutq va yozishning samarali qobiliyatlari bevosita so'z boyligi bilan bog'liq albatta. O'qish va tinglab tushunishning retseptiv qobiliyatlari haqida gap ketganda, o'quvchi avval o'rgangan so'z boyligi bilimi darajasi asosiy o'rinda turadi. Agar o'quvchiga Tekst yoki tinglab tushunish materiallaridagi so'zlar unga begona bo'lsa, yaxshi natijaga erishmaydi.

Darsda lug'atlarga ruxsat berish kerakmi yoki yo'qmi?

Yuqoridagi savol odatiy savol bulsada, ba'zan juda munozarali. dars mavzusining qiyinlik darajasiga qarab lug'atlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. O'quvchilarning lug'at kitob bilan ta'minlanishi va darsda foydalanishi manfaatli

³⁷ Kühn P. Rezeptive und produktive Wortschatzkompetenzen. In: Willenberg, Heiner. Kompetenzhandbuch für den Deutschunterricht. Auf der empirischen Basis des DESI-Projekts. Baltmannsweiler: Schneider, 2007. -S. 159-167.

bo'ladi, chunki lug'at ularga darsdan tashqari ham kerak bo'ladi. Ayniqsa, individual ravishda amalga oshiriladigan ijodiy yozish faoliyati bilan. Shuningdek, lug'at foydali bo'lishi va o'quvchilarning mustaqilligini ta'minlashi mumkin. Avvalo, o'quvchilar lug'atlardan foydalanishni mashq qilishlari kerak³⁸. Bunga faqat so'zni alifbo tartibida qidirish va to'g'risini topish kirmaydi. Tegishli kontekst uchun ma'no, shuningdek, lug'at yozuvida mavjud bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlarni shifrlash va transkripsiyani tushunish, tog'ri talaffuz qilishni o'rganishni ham o'z ichiga oladi. Agar siz ishtirokchilar bilan so'zni aniqlash bo'yicha maxsus mashqlarni bajarsangiz, ular bu vaqt ichida tegishli so'zni qidirmasliklariga rozi bo'ling. Ammo lug'atlarni mutlaqo taqiqlash faqat maxfiy bo'ladi. Stol ostiga qarashni talab qiling. Pedagog hodimlardan Strategik ishlash va shunga taalluqli o'yinlarni tashkil qilish maqsadga muvofiqdir. Lug'at o'yin: ishtirokchilarni lug'at bilan tanishtirish yoki so'zni aniqlash mashqlari sizning birinchi tilingizda taxmin qilingan ma'noni yozib qo'ying. Ushbu bosqichdan so'ng lug'atni o'qish uchun besh daqiqa vaqt bering ishtirokchilarning taxminlari to'g'ri yoki yo'qligini aniqlang. Ulardan qancha so'zni to'g'ri topganini so'rang. Aksariyat ishtirokchilar buni sizga faxr bilan aytadilar 80% yoki 90% da to'g'ri ekanligini. Bu kabi mashqlar o'quvchilarning o'zlariga bo'lgan ishonchini kuchaytiradilar. Dunyo bilimlari va o'quvchilarning fikrlash qobiliyati kundan kunga mustahkamlanib boradi.

So'z boyligini mashq qilish va takrorlash.

Kiritilgan yoki o'z-o'zidan ishlab chiqilgan lug'at doimiy ravishda mavjud bo'lishi uchun muntazam ravishda mustahkamlanishi kerak. Agar siz lug'atni har doim bir xil tarzda takrorlasangiz, u hali ham bir nuqtada yo'qoladi, chunki u yangi lug'at bilan qoplanadi. Bu siz va ishtirokchilar kerak degan ma'noni anglatadi

Tarmoq lug'atini xilma-xil va ijodiy tarzda yarating va har doim aqliy leksikonda yangi yo'llarni yarating. Buning uchun quyidagi tadbirlar mos keladi:

Lug'at kartasi: Wortschatzkarte:

Ishtirokchilar bilan birgalikda kurs uchun lug'at kartasini tuzing kurs xonasida qoladi. Ba'zi ishtirokchilar bu usulni uyda ham qo'llashadi, ammo tajribaga asoslanib, ularning hammasi ham emas. Shunga qaramay, lug'at kartasi kursda muhim ahamiyatga ega va uni turli usullarda qo'llash mumkin. Lug'at kartalarini tayyorlang. old tomonida bir so'z yoki butun iborani yozish orqali.

³⁸ Sanakulov, Z. (2023). THE SIGNIFICANCE OF PRONOUNS IN LINGUISTIC RESEARCH. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 4(6), 265–268.

Tushuntirish bilan orqa tomon ishtirokchilar tomonidan topiladi Chet tilini yaqindan boshlab o'rganuvchilar darslarida bu so'zni o'z ichiga olgan o'qish matnidagi chizilgan yoki jumla bo'lishi mumkin. Til o'rganishning yuqori darajasida ishtirokchilar tushuntirishlarni tushuntirish uchun juftlik bilan ishlashlari mumkin lug'at kartalarining orqa tomoniga yozing - ularni tekshirishingiz va kerak bo'lganda tuzatishingiz kerak bo'ladi. Shu tarzda butun kurs so'z yoki so'zning ta'rifini topish ishlaydi. Kurs oxirida siz lug'at kartalarini tarqatishingiz yoki o'ynashingiz mumkin: o'zingiz tayyorlagan kartalar odatda barcha kurs ishtirokchilarini diqqat e'tiborini tortadi. Siz lug'at indeksidagi kartalardan turli xil ijodiy usullarda foydalanishingiz mumkin. Birinchi lug'atni yodlash uchun juda ta'sirli shakl bu to'planishdir, unda barcha ishtirokchilar kurs xonasining o'rtasida turishadi. Bu harakatdagi o'zgaruvchan hamkor ishi. Ishtirokchilar bir yoki bir nechta lug'at kartalarini tanlaydilar. Keyin har bir ishtirokchi sherikning oldiga boradi, unga atamani yoki orqa tarafdagi chizilgan rasmni ko'rsatadi, unga tushuntiradi va navbat bilan davom etadi. Sherikning lug'at kartasidagi so'zlarni almashtirib, yangi hamkorlarni qidiradi. Shunday qilib, kiritilgan lug'at qisqa vaqt ichida ko'p ishtirokchiga yo'naltirilgan va samarali tarzda takrorlanadi.

So'z to'yi Sinf markaziga parta ustiga 20 ga yaqin ot, fe'l, sifat va iboralar va joriy darsdan o'rganilgan so'zlar yozilgan kartalar qo'yiladi. Bundan tashqari, oldingi lug'at birligidan ba'zi kartalarni qo'shishingiz mumkin. Endi ikkita lug'at kartasini oling va ularni jumlagina birlashtiring ("meva" va "tutun": "Men chekmayman, yaxshisi meva iste'mol qilishni afzal ko'raman")(,Obst" und „rauchen“:,Ich rauche nicht, ich esse lieber Obst.").

Keyin ikkita kartani orqaga qo'ying va ishtirokchilardan so'zlarni o'zlari bog'lashlarini so'rang. Yangi kontekst o'quvchilar ruhiyatida ko'tarinki kayfiyat ulashadi,leksikada yangi yo'llarni ham yaratadi, ayniqsa bu ikki so'z bir-biriga mos kelmasa. "To'y" qanchalik kulgili bo'lsa, so'zlar shunchalik yaxshi esda qoladi.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, chet tili o'rganishda nafaqat og'zaki nutqni shakllantirishda, balki yozma, o'qish va tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun so'z boyligining ahamiyati juda katta. Yosh pedagoglar o'zlarining darslarida faqat so'zlarni tarjimasini berish bilan cheklanib qolmasdan, ularni mustahkamlash uchun turli xil mashq va o'yinlardan foydalansa, o'rganilgan yangi so'zlar o'quvchining xotirasida saqlanib qoladi. Bundan tashqari lug'atdan foydalanish turlarining 4 xil usullari haqida to'liq yoritib berildi. Unga ko'ra

Lug'at bilan ishlash bosqichlari:

Lug'at bilan tanishtirish

Lug'atni qo'llash

So'z boyligini rivojlantirish

So'z boyligini mashq qilish va takrorlash

Lug'at bilan ishlash bosqichlari, misollar bilan yoritib berildi. Darslarda lug'atdan foydalanish, faqat alfabet bo'yicha topish emas balki, so'zlarni transkripsiyasi, talaffuzi va qaysi so'z turkumlariga taalluqli ekanligi, birlik yoki ko'plik shakllarini ham o'quvchilarga o'rgatib borish maqsadga muvofiq bular edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Butzkam W. Unterrichtssprache Deutsch Wörter und Wendungen für Lehrer und Schüler. Ismaning Deutschland, Hueber. 2007. -S. 70-85.
2. Helmuth F. Wörter und Wendungen: kennen, lernen, können. In: Praxis Deutsch, 2009. -S. 4-13
3. Sanakulov, Z. (2023). THE SIGNIFICANCE OF PRONOUNS IN LINGUISTIC RESEARCH. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 4(6), 265–268. <https://doi.org/10.37547/mesmj-V4-I6-37>
4. Kühn P. Rezeptive und produktive Wortschatzkompetenzen. In: Willenberg, Heiner. Kompetenzhandbuch für den Deutschunterricht. Auf der empirischen Basis des DESI-Projekts. Baltmannsweiler: Schneider, 2007. -S. 159-167
5. SANAKULOV, Z. (2023). ADABIY ONOMASTIKA ILMIY TADQIQOTNING YANGI YO'NALISHI SIFATIDA. *Research and Implementation*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/721>
6. Wolfgang M. Methoden für den Unterricht. 75 kompakte Übersichten für Lehrende und Lernende. Paderborn: Schöningh. 2007.
7. Sanakulov Z. (2022). THE IMPORTANCE OF PROPER NAME IN MODERN LANGUAGE. Экономика и социум, (6-1 (97)), 248-251.